
MARKAZIY OSIYO
TARIXINING
DOLZARB
MUAMMOLARI

VA
TADQIQOTLAR
ISTIQBOLI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**MARKAZIY OSIYO
TARIXINING DOLZARB
MUAMMOLARI VA
TADQIQOTLAR
ISTIQBOLI**

**ACTUAL PROBLEMS OF
THE HISTORY OF
CENTRAL ASIAN AND
RESEARCH PROSPECTS**

**I XALQARO ILMIY-NAZARIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI**

Mazkur to‘plamda 2025-yil 17-oktabr kuni Farg‘ona davlat universitetida o‘tkazilgan “Markaziy Osiyo tarixining dolzarb muammolari va tadqiqotlar istiqboli” mavzusidagi I xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari o‘rin olgan. To‘plamda Markaziy Osiyo tarixining siyosiy, iqtisodiy hamda madaniy hayotiga oid yangi tadqiqotlarning natijalari bayon qilingan.

Maqolalarda keltirilgan dalillar va ko‘rsatilgan manbalarning haqqoniyligi uchun mualliflar mas’uldir. Maqola mualliflarining fikr mulohazalari tahrir hay’atining nuqtai nazarini bildirmaydi.

Mutaxassislar, o‘qituvchilar va talabalar uchun mo‘ljallangan.

В данном сборнике представлены материалы международной научно-теоретической конференции, состоявшейся 17 октября 2025 года в Ферганском государственном университете на тему «Актуальные проблемы истории Центральной Азии и перспективы исследований». В сборнике изложены результаты новых исследований политической, экономической и культурной жизни истории Центральной Азии.

Авторы несут ответственность за точность фактов и цитируемых источников, представленных в статьях. Мнение авторов статьи не отражает точку зрения редакции.

Предназначен для профессионалов, преподавателей и студентов

This issue presents the materials of the international scientific and theoretical conference held on October 17, 2025 at the Fergana State University on the topic "Actual problems of the history of Central Asia and research prospects". The issue presents the results of new studies of the political, economic and cultural life of the history of Central Asia.

The authors are responsible for the accuracy of the facts and cited sources presented in the articles. The views of the authors do not reflect the views of the editors.

Designed for professionals, teachers and students.

Tashkiliy qo‘mita / Организационный комитет / Organizing committee

t.f.d. B.Usmonov, t.f.f.d. N.Alimova, X.Jo‘rayev

Ma’sul muharrir / Ответственный редактор / Executive editor

t.f.d. B.Usmonov

Taxrir hay’ati / Редакционная коллегия / Editorial board

***p.f.d. T.Egamberdiyeva, t.f.n. A.Sharafiddinov, t.f.f.d. S.Yo‘ldoshev,
t.f.f.d. N.Alimova***

Texnik muxarrirlar / Технические редакторы / Technical editors

A.Musayev, O.Abdunosirova, D.Mo‘yidinov

To‘plam Farg‘ona davlat universiteti Kengashining 2025-yil 1-oktabrdagi 4-sonli yig‘ilishida ko‘rib chiqilgan va nashrga tavsiya etilgan.

бошоңдоп, алсырай баштаган шартта толук кандуу жашап кете албайт. Кыргызстан жаштарынын жалпы иденттүүлүк портфелинде жарандык жана этноулуттук иденттүүлүктөр артыкчылыктуу орунду ээлейт. Иденттүүлүктүн бул түрлөрүнүн бири-бирине карама-каршылыгы эмес, тескерисинче, өз ара көз карандысыздыгы (атаандаштыгы) көбүрөөк байкалат. Андыктан буларды өз алдынча, эриш-аркак кароо жана кабылдоо максатка ылайыктуу. Эгерде аталган “кимдиктердин” жаш муундун аң-сезиминдеги даражасын ажыратып көрсөтө турган болсок, анда жарандык иденттүүлүк бөлөк иденттүүлүктөргө караганда үстөмдүү позицияга ээ деп бүтүм чыгарууга болот.

Адабияттар:

1. Анализ одной стратегий самоутверждения личности в ракурсе проблемы «Я» и другой. // Проблема субъекта в психологической науке .-М.: 2000: 1
2. Борисов, Руслан Викторович, 2007. Тема кандидатской диссертации и автореферата «Языковая компетентность как средство выражения этнической идентичности и формирования межэтнической толерантности учащейся молодёжи», ВАК 19.00.07, Махачкала
3. Дробижева Л. М. 2008. "Национально-гражданская и этническая идентичность: проблемы позитивной совместимости", реформирующаяся. Ежегодник, (Отв. ред. М.К. Горшков), Вып. 7. М. Россия
4. Дробижева, Леокадия, 2011. "Российская идентичность и толерантность межэтнических отношений: опыт 20 лет реформ", Вестник Института Кеннана в России, № 20, Москва, стр. 24
5. Идентичность и конфликт в постсоветских государствах. М., 1997;
6. Лихачев Б. Т. 1978. Введение в теорию и историю воспитательных ценностей (теоретико-исторический анализ воспитательных ценностей в России в XIX-XX веках), Самара., с.24

MARKAZIY OSIYO DIPLOMATIYASIDA YANGI O‘ZBEKISTON TASHQI SIYOSATINING TUTGAN O‘RNI

Nurmetov Ismoil Alimbayevich,

Tarix fanlari falsafa doktori (PhD),

Urganch davlat universiteti dotsenti

Davlatov Kamronbek Sanjarbek o‘g‘li,

Jahon Iqtisodiyoti va diplomatiya

Annotatsiya: Maqolada Markaziy Osiyo diplomatiyasining yangi bosqichida Yangi O'zbekiston tashqi siyosatining tutgan o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda 2016-yildan buyon olib borilayotgan ochiq, pragmatik va mintaqaga yo'naltirilgan tashqi siyosat natijasida mintaqaviy diplomatik aloqalarning jonlanishi, o'zaro ishonch muhitining mustahkamlanishi hamda iqtisodiy va infratuzilmaviy hamkorlikning kengayishi ko'rsatib beriladi. Shuningdek, maqolada O'zbekiston tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan "Markaziy Osiyo maslahat uchrashuvlari" formati mintaqaviy integratsiya va diplomatik muloqotni institutsionallashtirishda muhim omil sifatida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, Yangi O'zbekiston, tashqi siyosat, mintaqaviy integratsiya, hamkorlik, diplomatiya.

Abstract: This article analyzes the role and significance of New Uzbekistan's foreign policy in shaping the new stage of Central Asian diplomacy. It highlights how, since 2016, the implementation of an open, pragmatic, and region-oriented foreign policy has revitalized diplomatic relations, strengthened mutual trust, and expanded economic and infrastructural cooperation among the Central Asian states. The study also examines Uzbekistan's initiative in launching the "Central Asian Consultative Meetings" format, which has become an important mechanism for institutionalizing regional integration and diplomatic dialogue.

Keywords: Central Asia, New Uzbekistan, foreign policy, regional integration, cooperation, diplomacy.

Аннотация: В статье анализируется роль и значение внешней политики Нового Узбекистана в формировании нового этапа дипломатии Центральной Азии. Отмечается, что с 2016 года реализация открытой, прагматичной и ориентированной на регион внешней политики способствовала активизации дипломатических связей, укреплению взаимного доверия, а также расширению экономического и инфраструктурного сотрудничества между странами региона. Особое внимание уделено инициативе Узбекистана по созданию формата «Консультативных встреч Центральной Азии», который стал важным механизмом институционализации региональной интеграции и дипломатического диалога.

Ключевые слова: Центральная Азия, Новый Узбекистан, внешняя политика, региональная интеграция, сотрудничество, дипломатия.

Yangi O‘zbekiston sharoitida tashqi siyosat mintaqaviy integratsiya va hamkorlikni chuqurlashtirishga qaratilgan izchil strategiya sifatida shakllanib bormoqda. Ushbu siyosatning markazida Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan yaxshi qo‘shnichilik, o‘zaro ishonch, manfaatdorlik va sheriklikka asoslangan aloqalarni mustahkamlash yotadi. Natijada mintaqada barqarorlikni ta‘minlash, xavfsizlikni mustahkamlash hamda iqtisodiy taraqqiyot uchun qulay muhit yaratishga xizmat qiluvchi yangi diplomatik maydonlar yuzaga keldi. 2016-yildan boshlab olib borilayotgan ochiq va pragmatik tashqi siyosat natijasida savdo-iqtisodiy aloqalar sezilarli darajada kengaydi, chegaraviy masalalar bo‘yicha muhim kelishuvlarga erishildi va mintaqaviy diplomatik faollik yangi bosqichga ko‘tarildi. Xalqaro ekspertlar va tadqiqotchilar ham O‘zbekistonning tashabbuslari Markaziy Osiyo integratsiyasini jonlantirishda hal qiluvchi omil bo‘layotganini e‘tirof etmoqdalar.

So‘nggi tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston “Markaziy Osiyo maslahat uchrashuvlari” kabi yuqori darajadagi tashabbuslar orqali mintaqaviy muloqotni institutsionallashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Qolaversa, “Maslahat uchrashuvlari” formati doirasida, 2024-yilda Ostonada qabul qilingan “Markaziy Osiyo-2040” konsepsiyasi mintaqa davlatlarining integratsiyani chuqurlashtirishga bo‘lgan qat‘iyatini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, O‘zbekistonning Qirg‘iziston va Tojikiston bilan bo‘lgan uzoq yillik chegaraviy nizolarni hal etilishi, mamlakatlar o‘rtasidagi aholi o‘tkazish va tovarlar tranziti punktlarini qayta ochishi, O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasida milliy ID kartalarni tan olinilishi kabi yutuqlar mintaqaviy ishonch va barqarorlik sezilarli darajada oshganidan dalolat beradi[1]. Natijada, ushbu davlatlar chegaralarini kesib o‘tuvchi aholi soni sezilarli darajada oshib mintaqaviy qardosh millatlarni yanada yaqinlashtirdi.

Markaziy Osiyodagi mintaqaviy integratsiya jarayonlari, ayniqsa O‘zbekiston tashqi siyosatining bu boradagi o‘rni masalasi so‘nggi yillarda ilmiy tadqiqotchilar uchun muhim mavzulardan biri sifatida e‘tibor qaratilgan. Xususan, M. Laruelle, E. Marat, F. Starr, A. Kazhenova kabi tadqiqotchilar O‘zbekiston tashqi siyosatining transformatsion masalalari yuzasidan maqolalar e‘lon qilgan. Ushbu

ilmiy izlanishlar Yangi O‘zbekiston tashqi siyosatining mintaqaviy integratsiyaga ta’sirini tahlil qilishda muhim o‘rin tutadi.

Tadqiqotda O‘zbekistonning Markaziy Osiyo mintaqasidagi integratsion jarayonlardagi rolini chuqur tahlil qilish uchun ilmiy jihatdan asoslangan aralash uslub qo‘llanildi. Avvalo, hujjatlar tahlili uslubi orqali O‘zbekistonning mintaqaviy integratsiya sohasidagi siyosatini shakllantiruvchi rasmiy hujjatlar, shu jumladan “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi”, “Markaziy Osiyo-2040” konsepsiyasi va Markaziy Osiyo maslahat uchrashuvlarining qo‘shma bayonotlari diqqat bilan o‘rganildi. Davlat hokimiyati organlarining me‘yoriy-huquqiy hujjatlari, mutahassislarning mintaqaviy integratsiya bo‘yicha hisobotlari tizimli tarzda tahlil qilinadi.

Statistik ma’lumotlar tahliliga asoslanib, 2016-2025-yillarda O‘zbekiston va mintaqa davlatlari o‘rtasidagi savdo va investitsiya oqimlarining dinamikasi, shuningdek aholi migratsiyasi asosiy ko‘rsatkichlari tadqiq etiladi. Xususan, O‘zbekistonning mintaqa mamlakatlari bilan ijtimoiy iqtisodiy aloqalarini rivojlantirish sa’y-harakatlari tahlil qilinadi. Qiyosiy tahlil usuli yordamida O‘zbekistonning 2016-yilgacha va keyingi davrdagi mintaqaviy siyosatidagi o‘zgarishlar, shuningdek Markaziy Osiyo davlatlarining integratsiya yo‘lidagi jarayonlardagi yondashuvlari o‘rganildi.

O‘zbekistonning so‘nggi yillarda olib borgan izchil siyosati Markaziy Osiyo mintaqasida integratsiya yo‘lidagi jarayonlarni jadal sur‘atlar bilan rivojlantirishga hissa qo‘shmoqda. Diplomatik sohada O‘zbekiston 2018-yilda boshlangan Markaziy Osiyo maslahat uchrashuvlari tashabbusi bilan mintaqaviy muloqotga yangi sifat baxsh etdi. Bu forum bir qator mintaqaviy ahamiyatga ega bo‘lgan hujjatlar qatorida 2024-yilga kelib “Markaziy Osiyo–2040” strategik konsepsiyasini qabul qilishga muvaffaq bo‘lindi[2]. Chegara masalalarini hal etish bo‘yicha olib borilgan islohotlar ayniqsa diqqatga sazovordir. Hususan, mamlakatimizning sharqiy qo‘shnilari bilan bo‘lgan chegara muammolarini hal qilinishi; Tojikiston va Qirg‘iziston o‘rtasidagi chegara muammolari O‘zbekiston

vositachiligi bilan yechimini topishi, eng muhimi, mintaqaviy muammolarni tashqi vositachilarsiz hal etilishi katta yutuqlardan biri deyish mumkin.

Mamlakatimizning Qirg'iziston va Tojikiston bilan 2017–2018 yillarda o'tkazgan muzokaralari natijasida bir qator chegaraviy to'siqlar olib tashlangan. Hususan, mamlakatimizning Tojikiston bilan chegarasida 17 ta chegara o'tish punktlari qayta ochildi, bu esa kunlik chegaradan o'tishlar sonini 20 000 tagacha oshirishga imkon berdi. Qirg'iziston bilan chegara o'tish punktlaridan bo'lsa kuniga 30 000 ga yaqin aholi kesib o'ta boshladi[4]. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2017–2018 yillar oralig'ida O'zbekistonga qo'shni davlatlardan tashrif buyuruvchilar soni sezilarli ko'paygan: Qozog'istondan 2,3 million, Qirg'iziston va Tojikistondan har biri 1,4 million va Turkmanistondan 600 ming tashrif buyurgan[5].

Diplomatik hamkorlikka keladigan bo'lsak, ekspertlarning tadqiqot natijalariga ko'ra, davlat rahbarlari, hukumatlar va tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi aloqalar chastotasining sezilarli darajada oshganligini ko'rishimiz mumkin. Ma'lumotlar to'plamiga ko'ra, 2015-yilda 60 ta bunday o'zaro aloqa bo'lib o'tgan bo'lsa, 2019-yilda bu ko'rsatkich 87 taga, 2022-yilda esa 147 taga yetgan. Bu o'sish tendensiyasi 2023-yilda ham davom etib, rasmiy uchrashuvlar soni 158 taga yetgan[6].

Iqtisodiy integratsiya sohasida O'zbekistonning erishgan yutuqlari ayniqsa yorqin namoyon bo'ldi. 2016-yilda 2,5 milliard dollarni tashkil etgan mintaqaviy savdo hajmi 2023-yilga kelib, 11 milliard dollarga yetdi, bu 4,4 baravarga o'sishni anglatadi[7]. Mintaqaga jalb qilingan investitsiyalar hajmi deyarli ikki baravarga oshdi - 2016-yilda 27 milliard AQSh dollaridan 2023-yilda 50 milliard dollarga yetdi. Shu bilan birga, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi o'zaro to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar hajmi ham yiliga o'rtacha 9 foizga o'smoqda.

Shuningdek, qo'shma korxonalar soni ham keskin ortdi. Masalan, 2016-yildan buyon O'zbekistonda Markaziy Osiyo davlatlari kapitali ishtirokidagi korxonalar soni deyarli 6 baravarga ko'payib, 1830 taga yetgan bo'lsa, Markaziy

Osiyo davlatlarida O‘zbekiston kapitali ishtirokidagi qo‘shma korxonalar soni 8,5 baravarga oshib, 4700 tadan ortiqni tashkil etmoqda[8].

Umumiy statistikaga qaraydigan bo‘lsak, tahlillarga ko‘ra, 2021-yilda Markaziy Osiyo mamlakatlarining Hamkorlik Indeksi 38,4 foizni tashkil etgan bo‘lib, bu 2017-yildagi ko‘rsatkichga nisbatan 9,9 foizga o‘sganini anglatadi[9].

Ushbu natijalarning barchasi O‘zbekistonning Markaziy Osiyo integratsiyasidagi tashabbuskor rolini ko‘rsatadi. Bunday ochiqlik siyosati istiqbolda ham davom etishi belgilanmoqda. Jumladan, “O‘zbekiston - 2030” strategiyasida Markaziy Osiyoda xalqaro huquq va mintaqadagi barcha davlatlar milliy manfaatlarini inobatga olgan holda keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini chuqurlashtirish masalasi ilgari surilgan. Mamlakatning izchil va strategik jihatdan muvofiqlashtirilgan siyosati nafaqat mintaqaviy hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishga, balki Markaziy Osiyoning global iqtisodiy tizimdagi o‘rnini mustahkamlashga ham hissa qo‘shmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston 2016-yildan boshlab olib borgan mintaqaviy “yaxshi qo‘shnichilik” siyosati tufayli Markaziy Osiyoda integratsiya jarayoni jadallashishiga olib kelgan asosiy harakatlantiruvchi kuchlardan biriga aylangan. O‘zbekistonning ochiq va pragmatik siyosati nafaqat mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashga, balki butun Markaziy Osiyoning xalqaro maydondagi mavqeini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Ushbu natijalar umumiy holda O‘zbekistonning Markaziy Osiyo integratsiyasidagi rolini tasdiqlab, mintaqaning kelajagi uchun yangi imkoniyatlar va istiqbollarni ochib berayotganini ko‘rsatadi.

Manbalar va adabiyotlar / Источники и литература / References

[1] Постановление № ПП-134 от 26.04.2023. <https://lex.uz/ru/docs/6442421>

[2] Президент Республики Узбекистан обозначил ряд приоритетных направлений практического регионального взаимодействия. <https://president.uz/ru/lists/view/7455>

[3] Марказий Осиё интеграцияси: минтақанинг ўзаро боғлиқлиги бизга нима беради? <https://yuz.uz/news/markaziy-osiyo-integratsiyasi-mintaqaning-ozaro-bogliqligi-bizga-nima-beradi>

[4] Главной причиной разногласий в Центральной Азии было отсутствие компромисса. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/07/14/central-asia/>

[5] Markaziy Osiyo Davlatlari Integratsiyalashuvi. <https://review.uz>

[6] Nuriddanova, A., & Arynov, Z. (2023). Central Asian regional interactions in a changing geopolitical context. Report published as part of the Kazakhstan Futures Program. Oxus Society for Central Asian Affairs.

[7] The Asia Today (2024). Trade volume between the countries of the Central Asian region exceeded \$11 billion. <https://theasiatoday.org/news/trade-volume-between-the-countries-of-the-central-asian-region-exceeded-11-billion/>

[8] Центральная Азия – ключевой вектор внешней политики Узбекистана. <https://isrs.uz/ru/maqolalar/central-asia-is-a-key-vector-of-uzbekistans-foreign-policy>

[9] Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlikni baholash. Makroiqtisodiyot va mintaqaviy tadqiqotlar instituti. https://imrs.uz/publications/articles-and-abstracts/evaluation_cooperation

GERMANIYA VA MARKAZIY OSIYO MUNOSABATLARI TARIXI

Ochilova Aziza G'ayratovna

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzuridagi O'zbekistonning eng yangi tarixi bo'yicha muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz doktoranti,

Abstrakt. Ushbu maqolaning maqsadi oldingi va hozirgi iqtisodiy munosabatlarni aniqlash va solishtirish edi. Shuningdek, Evropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarning afzalliklari va kamchiliklarini sanab o'tish. Maqolaning dolzarbligi shundaki, bugungi kunda Yevropa Ittifoqi va Germaniyaning Markaziy Osiyoga qiziqishi ortib bormoqda. Ushbu ilmiy maqolani tayyorlash jarayonida tarixiy manbalarni tahlil qilish, mazmunan tahlil qilish, qiyosiy tahlil qilish kabi fanlararo ilmiy usullardan foydalanildi. Yuqoridagi usullar va

Komilova S. O

Sovet hokimiyati yillarida o`zbek xalqi ijtimoiy hayoti.....386

V sho'ba | Секция V | Section V

Museyibzada J.Sh

Uzbekistan's strategic engagement in the Shanghai cooperation organization: from security focus to regional connectivity and economic cooperation..... 391

Iminov B.B , Nuraliyev Q.B

Mustaqillikdan so`ng O`zbekiston va Qirg`iz respublikasi tashqi siyosatining shakllanishi 396

Iminov B.B.

Mustaqillik yillarida siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish yo`llari 402

Көлбаева З.И.

Окуучуларда жалпы жарандык иденттүүлүктү калыптандыруу 407

Nurmetov I.A., Davlatov K.S

Markaziy Osiyo diplomatiyasida Yangi O`zbekiston tashqi siyosatining tutgan o`rni..... 413

Ochilova A.G`

Germaniya va Markaziy Osiyo munosabatlari tarixi 419

Шерматова X.A

Raqamli jamiyat sharoitida medialashuvning falsafiy asoslari 423

Аббосова Ш.Т.

Tarix fani darslarida prezident SH.M.Mirziyoyev asarlaridan foydalanish metodlari 428

Nigmatova S.G`.

Farg`ona viloyatida nodavlat ta`lim muassasalarining rivojlanish bosqichlari va yo`nalishlari 434